

OZIQ-OVQAT SANOATIDA MIKROBIOMANING ROLI: BAKTERIYALARNING OZIQAVIY XUSUSIYATLARGA TA'SIRI

Xudayberdiyev Bobir Botirovich,

Jizzax politexnika instituti,

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası assistenti

Email: e-mail: xudayberdiyev88@mail.ru

tel: +998 (99) 940-69-59

***Annotatsiya:** Oziq-ovqat sanoatida mikroorganizmlar an'anaviy ravishda fermentatsiya va oziq-ovqat sifatini yaxshilashda asosiy rol o'ynaydi. Ular qadim zamonlardan beri ular vino, yogurt va xamirturushli non kabi mahsulotlarni yaratishga hissa qo'shadi, ularga nafaqat o'ziga xos ta'm beradi, balki saqlash muddatini ham uzaytiradi. Mikroorganizmlarning zamonaviy qo'llanilishi sut mahsulotlari, alkogolli ichimliklar va konserva ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ular probiyotiklar va vitaminlar ishlab chiqarish orqali oziqaviy qiymatni yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, oziqqa moddalarining biologik mavjudligini oshiradi. Biroq, mahsulotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun qattiq nazorat va tadqiqotlar talab etiladi.*

***Kalit so'zlar:** Mikroorganizmlar, fermentatsiya, oziq-ovqat sanoati, probiyotiklar, vitaminlar, konservalash, mahsulot xavfsizligi.*

***Аннотация:** В пищевой промышленности микроорганизмы традиционно играют ключевую роль в ферментации и улучшении качества пищевых продуктов. С древних времен они способствуют созданию таких продуктов, как вино, йогурт и хлеб на закваске, не только придавая им неповторимый вкус, но и продлевая срок их хранения. Современные применения микроорганизмов включают производство молочных продуктов, алкогольных напитков и консервирование. Кроме того, они помогают повысить пищевую ценность за счет производства пробиотиков и витаминов, а также увеличения биодоступности питательных веществ.*

Однако для обеспечения безопасности продукции необходимы строгий контроль и исследования.

Ключевые слова: *Микроорганизмы, ферментация, пищевая промышленность, пробиотики, витамины, консервирование, безопасность продукции.*

Annotation: *In the food industry, microorganisms have traditionally played a key role in the fermentation and improvement of food quality. Since ancient times, they have contributed to the creation of products such as wine, yogurt and sourdough bread, not only giving them a unique taste, but also extending their shelf life. Modern applications of microorganisms include the production of dairy products, alcoholic beverages, and canning. In addition, they help increase nutritional value by producing probiotics and vitamins, as well as increasing nutrient bioavailability. However, strict controls and research are needed to ensure product safety.*

Key words: *Microorganisms, fermentation, food industry, probiotics, vitamins, canning, product safety.*

Zamonaviy ilm-fan va tibbiyotda mikrobioma tushunchasi tobora kengroq muhokama qilinmoqda. Mikrobioma, asosan, inson organizmi va boshqa hayvonlar, shuningdek, o'simliklar va atrof-muhitdagi mikroorganizmlar, xususan, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va boshqa mikroskopik organizmlarning tizimli yig'indisi sifatida tavsiflanadi. Ularning o'zaro aloqalari, ayniqsa oziq-ovqat sanoatida, juda katta ahamiyatga ega. Oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiomaga ta'siri, o'z navbatida, mahsulotlarning oziqaviy qiymatini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin.

Oziq-ovqat sanoati mikrobiomalarning faoliyatiga bog'liq bo'lgan bakteriyalarni foydalanish orqali nafaqat mahsulotlarning sifatini yaxshilash, balki ular orqali inson organizmiga foydali ta'sir ko'rsatadigan yangi oziq-ovqat

mahsulotlarini yaratishda imkoniyatlar yaratmoqda. Oziq-ovqatning tarkibidagi bakteriyalar nafaqat hazm qilish jarayonlarini yaxshilashda, balki immun tizimini mustahkamlashda, zararlangan hujayralarni tiklashda va yallig'lanish jarayonlarini boshqarishda ham muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, mikrobiomaning oziq-ovqat sanoatida roli, uning oziqaviy qiymatini oshirishga ta'sirini aniqlash, shuningdek, bakteriyalarni optimal sharoitlarda ko'paytirish orqali yangi samarali va foydali oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish, sohaning ilmiy va texnologik rivojlanishida muhim masala hisoblanadi. Mazkur maqolada, mikrobiomaning oziq-ovqat sanoatidagi roli, uning oziqaviy qiymatga ta'siri va bakteriyalar yordamida oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish usullari haqida so'z yuritiladi.

Mikroorganizmlar qadim zamonlardan beri inson hayotida muhim rol o'ynagan. Ular oziq-ovqat sanoatida nafaqat oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, balki ularning ta'mini, saqlash muddatini va oziqaviy qiymatini yaxshilash uchun ham qo'llaniladi. Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida mikroorganizmlardan foydalanish va ularning oziqaviy qiymati va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri haqida umumiy ma'lumot beramiz.

1. Fermentatsiya: tarixiy matni

Fermentatsiya - bu mikroorganizmlar yordamida organik moddalarni mahsulotga aylantirish jarayoni hisoblanadi. Qadim zamonlardan beri inson sharob, pivo, xamirturush va yogurt kabi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun tabiiy fermentatsiya jarayonlaridan foydalangan. Ushbu mikroorganizmlar nafaqat ta'mni yaxshilaydi, balki mahsulotning saqlash muddatini ham uzaytirdi.

2. Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida mikrobioma

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida mikroorganizmlar keng ko'lamli dasturlarda qo'llanilib, sut ishlab chiqarish, laktobakteriyalar va streptokokklar sutni yogurt, pishloq va kefirga aylantiradi. Spirtli ichimliklarda ishlatiladi, xamirturush shakarini

alkogolga aylantiradi, sharob, pivo va spirtli ichimliklarni yaratadi. Konservalashda mikroorganizmlar patogen bakteriyalarning ko‘payishini oldini olishga yordam beradi, bu esa mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi.

3. Bakteriyalar va ularning ozuqaviy qiymati

Probiyotiklar: Laktobatsilla va streptokokki kabi ba’zi bakteriyalar probiyotik xususiyatlari bilan mashhur. Ular ichak mikroflorasini mustahkamlashga yordam beradi, bu umumiy salomatlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Vitaminlardan mikroorganizmlar o‘simlik ovqatlarida topilmaydigan B12 kabi ba’zi vitaminlarni ajratib berishi mumkin. Fermentlangan ovqatlarni ko‘pincha hazm qilish osonroq bo‘lib, organizmda ozuqa moddalarini yaxshiroq o‘zlashtirishga imkon beradi.

4. Xulosa

Mikroorganizmlar oziq-ovqat sanoatida turli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta’minlash va ularning ozuqaviy qiymatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, iste’molchilar uchun mahsulotlar xavfsizligi va sifatini ta’minlash uchun mikroblardan foydalanish bilan bog‘liq potentsial xavflarni hisobga olish va nazorat qilish uchun ham muhimdir.

Mikrobiomaning oziq-ovqat sanoatidagi roli kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bakteriyalar va boshqa mikroorganizmlar oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini yaxshilashda, ularning ozuqaviy qiymatini oshirishda, shuningdek, mahsulotlarning xavfsizligini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Fermentatsiya jarayonlari orqali mikroblar oziq-ovqat mahsulotlarini boyitadi, ularni sog‘liq uchun foydali probiotiklar va ozuqaviy moddalar bilan ta’minlaydi, shu bilan birga, organizmni himoya qilishda yordam beradi.

Bakteriyalar, ayniqsa, ozuqaviy qiymatni oshiradigan va mikrobiomaning sog‘lom muhitini saqlovchi turlarni ishlab chiqarish orqali, oziq-ovqat sanoatida innovatsion yondashuvlar yaratmoqda. Bundan tashqari, mikrobioma yordamida yangi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqish, mavjud mahsulotlarning sifati va

ta'mini yaxshilash imkoniyatlari mavjud. Oziq-ovqat sanoatida mikrobiomaning o'sib borayotgan ahamiyati, shuningdek, organizmga foydali ozuqaviy moddalarning samarali yetkazib berilishi uchun yangi usullarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Shunday qilib, mikrobiomaning oziq-ovqat sanoatidagi roli nafaqat mahsulotlarning sifatini yaxshilashda, balki inson organizmi uchun zarur bo'lgan oziqaviy moddalar va probiotiklarni ishlab chiqarishda ham katta ahamiyatga ega. Kelajakda mikrobiomani o'rganish va uning oziq-ovqat sanoatidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirish, bu sohada yangi yondashuvlarni yaratishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "The Human Microbiome: Diet and Diseases" от Stephanie L. Schnorr.
2. "Fermented Foods in Health and Disease Prevention" от Juana Frías, Cristina Martínez-Villaluenga и Elena Peñas.
3. "Handbook of Food and Beverage Fermentation Technology" от Y. H. Hui, Lisbeth Meunier-Goddik, József Barta, Aurelio C. L. Faria, Jim Smith, Wai-Kit Nip, Roger Stanley и Gopinadhan Paliyath.